

Somalia y el Cuerno de África: Los grandes olvidados

José Manuel CASTRO MILLA

INTRODUCCIÓN

Somalia se encuentra en el Cuerno de África y cuenta con el litoral más extenso de todo el continente africano. Desde hace más de tres décadas sufre una crisis humanitaria crónica, acompañada de una profunda inestabilidad política y social. Cerca del 70 % de sus 17 millones de habitantes vive en situación de pobreza, el analfabetismo supera el 50 % y la esperanza media de vida apenas alcanza los 48 años. En los últimos tiempos, este panoramase ha deteriorado aún más como consecuencia de una grave sequía, del riesgo creciente

de hambruna, según un reciente comunicado de Naciones Unidas, más de 500.000 niños se encuentran en peligro de morir, que afecta de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables, de las secuelas prolongadas de la pandemia del COVID-19 y de la persistencia de los conflictos armados. A todo ello se suma la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, que ha agravado la inseguridad alimentaria a escala mundial mediante el encarecimiento de los alimentos y los combustibles.

Cabe preguntarse por qué una situación como la de Somalia, aparentemente lejana, reviste importancia para Europa. En primer lugar, porque alrededor del 40 %

de las rutas marítimas mundiales y aproximadamente el 25 % del suministro marítimo de la Unión Europea atraviesan el golfo de Adén. Aunque la piratería ha sido contenida en gran medida gracias a los esfuerzos internacionales y, especialmente, a la operación Atalanta de la UE, continúa representando un riesgo latente para la seguridad marítima, en particular por su conexión con el tráfico ilegal y el comercio ilícito. Además, el terrorismo internacional sigue siendo una amenaza global si no se combate de forma decidida. La situación de seguridad en Somalia continúa siendo extremadamente volátil y grupos como Al Shabab y Daesh mantienen su actividad,

Localización estratégica de Somalia en el Cuerno de África y su proyección sobre el golfo de Adén y el océano Índico occidental. El mapa muestra las principales rutas marítimas internacionales que conectan Europa con Asia y África oriental, subrayando la relevancia geopolítica y económica de la región para la seguridad marítima de la Unión Europea y explicando el fundamento estratégico de la operación Atalanta y del compromiso europeo en materia de estabilidad y lucha contra la delincuencia marítima.

como evidenció el atentado perpetrado el 19 de agosto de 2022 contra el hotel Hayat de Mogadiscio, que causó veinte víctimas mortales y más de un centenar de heridos.

Por estas razones, la Unión Europea debe mantener su implicación en esta región, del mismo modo que en otras zonas del mundo, con el objetivo de fomentar la estabilidad y la seguridad. Entre 2014 y 2022, la UE destinó más de 3 500 millones de euros a respaldar los esfuerzos de Somalia en materia de reformas políticas, económicas y de seguridad, así como a atender la emergencia humanitaria, principalmente a través de programas de ayuda humanitaria y de cooperación en ámbitos como la gobernanza y el Estado de Derecho, la consolidación de la paz, la inclusión social y la educación, además de iniciativas centradas en la resiliencia.

De manera específica, la UE apoya a Somalia mediante tres misiones de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD), cuyo objetivo es reforzar la paz y la estabilidad del país y contribuir a que recupere

progresivamente el control de su propia seguridad: la operación Atalanta, orientada a la lucha contra la delincuencia marítima; la misión EUTM Somalia, dedicada a la formación del ejército somalí y al fortalecimiento de su autonomía, incluida su capacidad para formar a su propio personal; y la misión EUCAP Somalia, centrada en el asesoramiento a los guardacostas y a la policía.

La operación Atalanta, puesta en marcha en 2008, fue la primera operación naval de la Unión Europea y marcó un antes y un después en la lucha contra la piratería. Se trata, sin duda, de uno de los logros más destacados de la PCSD. En la actualidad, además de combatir la piratería, contribuye a hacer frente a otros desafíos de la seguridad marítima, como el tráfico de drogas y armas o la pesca ilegal.

Atalanta se ha consolidado como un referente en el ámbito de la seguridad marítima y ofrece una plataforma clave para el desarrollo de asociaciones y la realización de ejercicios conjuntos con países co-

mo la India, Indonesia, Omán y Japón. Constituye el principal activo de la UE en el océano Índico, ya que protege la libertad de navegación y pone de manifiesto la capacidad y el compromiso europeos con la defensa de un orden internacional basado en normas. Asimismo, ha sido pionera en la construcción de la dimensión marítima de la PCSD, un ámbito en el que sigue desempeñando un papel central.

No obstante, pese al éxito de la operación Atalanta, es necesario reconocer que las misiones EUTM y EUCAP Somalia sobre el terreno han obtenido resultados más limitados. El Ejército Nacional Somalí, los guardacostas y la policía continúan enfrentándose a serias dificultades en términos de generación de fuerzas y eficiencia operativa. Los avances en el desarrollo de capacidades mediante el asesoramiento y la formación no han sido tan significativos como se esperaba. Hasta la fecha, se ha formado a unos 8.000 militares somalíes, y este esfuerzo continuará en el futuro. Al mismo tiempo, el Ejército Nacional ha comenzado a mejorar

Golfo de Adén (2 de junio de 2009). Infantes de Marina Reales británicos, embarcados en la fragata de la Royal Navy HMS Portland (F-79), inspeccionan dos embarcaciones sospechosas de piratería en el golfo de Adén. Las embarcaciones, con diez personas a bordo, estaban equipadas con bidones adicionales de combustible, garfios y un arsenal que incluía lanzagranadas propulsados por cohete, ametralladoras y munición. Ante la insuficiencia de pruebas para vincular directamente al grupo con un ataque concreto, los sospechosos fueron desarmados y puestos en libertad. Una de las embarcaciones fue destruida y el armamento incautado. Fotografía: Alex Cave—Royal Navy (Wikipedia).

Soldado del Ejército Nacional Somalí durante un ejercicio de instrucción avanzada en el marco de la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM), ilustrativo de los esfuerzos internacionales orientados al fortalecimiento de las capacidades de seguridad somalíes como condición necesaria para la transferencia progresiva de responsabilidades y la reducción del apoyo exterior, objetivo compartido por la Unión Europea y sus socios en la región. Foto: Wikipedia (AU-UN IST / Stuart Price)

su capacidad para formar a su propio personal.

Todo este trabajo se inscribe en un marco más amplio de cooperación internacional. La Misión de Transición de la Unión Africana (ATMIS) cuenta con un mandato de Naciones Unidas que autoriza el despliegue de unos 19 000 efectivos uniformados en el país. La UE es el principal contribuyente financiero de esta misión, aunque otros actores también participan. Turquía, por ejemplo, desarrolla una importante labor de formación y se encarga de la gestión del puerto de Mogadiscio.

Los miembros de las FAS de los países de la UE participantes en las diferentes misiones en el país realizan su trabajo con gran esfuerzo y compromiso en Mogadiscio, así como en Hargeisa, Garowe y Berbera. Trabajar lejos de casa y, a menudo, en condiciones extremadamente duras exige un alto grado de valentía y resiliencia. La dedicación de nuestro personal es esencial para promover y proteger los valores e intereses de la UE, así como para reforzar la seguridad

regional y demostrar que Europa es un socio fiable para África, respaldando los esfuerzos de paz africanos a través de once misiones en todo el continente.

Nuestro propósito es seguir fortaleciendo las instituciones de seguridad somalíes y reducir progresivamente nuestro apoyo, con el objetivo de que Somalia asuma plenamente la responsabilidad de su propia seguridad a finales de 2024. Se ha trasladado al presidente Hassan Sheikh Mohamud el compromiso de nuestras misiones de seguir apoyando al ejército, la policía y los guardacostas para alcanzar esta meta. Asimismo, he valorado los esfuerzos de los nuevos dirigentes por impulsar reformas económicas y sociales y avanzar en la construcción del Estado en colaboración con los estados federados, subrayando la importancia crucial de una cooperación eficaz entre el Gobierno federal y dichos estados.

Al mismo tiempo, se ha señalado que estamos avanzando hacia una relación más basada en resultados con las autoridades somalíes. El apoyo de la UE no puede darse por

supuesto y los ciudadanos europeos necesitan constatar los beneficios concretos de nuestro compromiso. Para ello, los responsables somalíes deberán trabajar para que el país sea más seguro, estable y democrático, garantizando servicios básicos y protección a su población.

ANTECEDENTES DEL CONFLICTO EN SOMALIA

El conflicto en Somalia constituye uno de los casos más prolongados de inestabilidad política y violencia armada en África contemporánea. Su origen no puede atribuirse a una causa única, sino a la convergencia de factores históricos, sociales, políticos y económicos que, a lo largo del tiempo, han debilitado la capacidad del Estado somalí para consolidar un orden político legítimo y funcional. El presente texto analiza los principales antecedentes del conflicto, desde la organización precolonial hasta las dinámicas contemporáneas.

1. Organización social precolonial y sistema de clanes

Restos de la Catedral de Mogadiscio, gravemente dañada como consecuencia de décadas de conflicto armado y colapso institucional. La imagen simboliza la erosión prolongada de las estructuras estatales, sociales y culturales en Somalia, así como el impacto acumulado de la violencia sobre el patrimonio, la convivencia interreligiosa y la vida civil. Este deterioro estructural constituye el telón de fondo de la actual implicación internacional —incluida la de la Unión Europea— orientada a la estabilización, la seguridad y la reconstrucción progresiva del Estado somalí. Foto: Wikipedia.

Antes de la colonización europea, la sociedad somalí se estructuraba fundamentalmente en torno a un sistema de clanes y subclanes. Este modelo social, basado en vínculos de parentesco, regulaba la distribución del poder político, el acceso a los recursos y la resolución de conflictos mediante el derecho consuetudinario (*xeer*) y la autoridad religiosa islámica.

Si bien este sistema garantizaba cohesión social a nivel local, también limitaba la formación de una autoridad centralizada, lo que más adelante dificultó la construcción de un Estado moderno.

2. El impacto del colonialismo europeo

A finales del siglo XIX, el territorio somalí fue fragmentado entre di-

versas potencias coloniales, principalmente Italia y el Reino Unido. Esta división artificial del espacio político: debilitó la unidad territorial y nacional, introdujo estructuras administrativas ajenas a las dinámicas locales y profundizó las desigualdades entre clanes al favorecer a determinados grupos en detrimento de otros.

El legado colonial contribuyó a la fragilidad institucional del Estado somalí tras la independencia y exacerbó tensiones preexistentes.

3. Independencia y fragilidad del Estado (1960–1969)

En 1960, Somalia logró su independencia y la unificación de los antiguos territorios coloniales británico e italiano. Se estableció un sistema democrático multipartidis-

ta; no obstante, este enfrentó graves limitaciones. La corrupción, la competencia política basada en lealtades de los clanes y la debilidad de las instituciones estatales impidieron la consolidación de un Estado inclusivo y eficaz.

Estas deficiencias generaron un creciente descontento social y una pérdida de legitimidad del sistema político.

4. El régimen autoritario de Mohamed Siad Barre (1969–1991)

El golpe de Estado de 1969 llevó al poder al general Mohamed Siad Barre, quien instauró un régimen autoritario de orientación socialista. Aunque el gobierno proclamó la eliminación del sistema basado en clanes, en la práctica instrumentalizó sus divisiones para mantener el control político.

La derrota de Somalia frente a Etiopía en la Guerra del Ogadén (1977–1978) marcó un punto de inflexión, al debilitar al régimen militar tanto política como económicamente. La represión, el deterioro económico y la pérdida de apoyo internacional aceleraron el colapso del Estado en 1991.

5. Colapso estatal y guerra civil

La caída del régimen de Siad Barre dio lugar a un vacío de poder que desencadenó una prolongada guerra civil. La ausencia de un gobierno central funcional permitió el surgimiento de señores de la guerra, cuyas alianzas se basaban principalmente en identidades de los clanes.

Este periodo se caracterizó por la fragmentación territorial, la violencia generalizada y una grave crisis humanitaria, lo que motivó diversas intervenciones internacionales durante la década de 1990, con resultados limitados.

6. Islamismo armado y dinámicas recientes del conflicto

A partir de los años 2000, la debilidad institucional y la inseguridad crónica facilitaron la emergencia de movimientos islamistas armados, entre ellos Al-Shabaab, grupo vinculado a redes yihadistas internacionales. Estos actores se conso-

Fuerzas de la Interim Juba Administration (IJA) entrando en Kismayo (Somalia) el 30 de mayo de 2014 tras la liberación de mujeres secuestradas por combatientes de Al-Shabaab, en una operación conjunta que movilizó a unos 200 efectivos locales con apoyo de la vigilancia aérea de las Kenya Defence Forces en el marco de AMISOM. Foto: Wikipedia (AMISOM Public Information Services / Ramadan Mohamed).

lidaron como una de las principales amenazas a la estabilidad del país, desafiando tanto al gobierno federal como a las misiones internacionales de paz.

El conflicto contemporáneo se mantiene debido a la persistencia de rivalidades entre los diferentes clanes, la fragilidad del Estado, la pobreza estructural y la injerencia de actores regionales.

Conclusión

Los antecedentes del conflicto en Somalia revelan un proceso histórico marcado por la fragmentación social, el legado del colonialismo y el colapso del Estado moderno. La interacción entre el sistema de clanes, la debilidad institucional y el autoritarismo político ha generado un conflicto prolongado y complejo, cuya resolución requiere enfoques integrales que vayan más allá de las soluciones exclusivamente militares.

REFERENCIAS

- ALARCÓN SÁNCHEZ, Rafael. *Somalia, del desgobierno a la República Federal: propuestas para lograr un Estado funcional*. Documento Opinión 49/2019, Instituto Español de Estudios Estratégicos, 3 junio 2019, www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2019/DIEEEO49_2019RAMALA-Somalia2.pdf.
- BAQUÉS, Josep. *La (cruda) realidad del Cuerno de África*. Documento de Investigación 05/2020, Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2020, www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2020/DIEEIN05_2020cuerno.pdf.
- BORRELL, Josep. *La consolidación del Estado y de la seguridad de Somalia y la estabilización del Cuerno de África*. European Union External Action, 2025, www.eeas.europa.eu/eeas/la-consolidacion-del-estado-y-de-la-seguridad-de-somalia-y-la-estabilizacion-del-cuerno-de-es.
- CONTRERAS LÓPEZ, Cristina. *Somalia y la insurgencia de Al-Shabaab: análisis de los mecanismos de poder paralelo en un Estado fragmentado*. Instituto Español de Estudios Estratégicos, 19 junio 2025, https://www.defensa.gob.es/documents/2073105/2320887/somalia_y_la_insurgencia_de_al-shabaab_2025_dieeeo50.pdf.
- COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. *Operation ATALANTA, EUTM Somalia and EU-CAP Somalia: Mandates Extended for Two Years*. Press Release, 12 Dec. 2022, www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/12/operation-atalanta-eutm-somalia-and-eucap-somalia-mandates-extended-for-two-years/.
- EUROPEAN UNION AGENCY FOR ASYLUM (EUAA). *COI Report – Somalia: Country Focus*. EUAA, 26 May 2025, www.euaa.europa.eu/publications/coi-report-somalia-country-focus.
- EUROPEAN UNION NAVAL FORCE SOMALIA (EU NAVFOR). *European Union Naval Force Somalia Operation Atalanta (A4 booklet)*. EU NAVFOR, 2019, eunavfor.eu/sites/default/files/2021-09/20190520_A4-booklet-1_EU-U.pdf. Accedido 3 feb. 2026.
- FUENTE COBO, Ignacio. *Somalia: radiografía de un Estado frágil*. Documento de Análisis 05/2015, Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2015, www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2015/DIEEEA05-2015_SOMALIA_RadiografiaEstadoFragil_Ix_IFC.pdf.
- PALACIÁN DE INZA, Blanca. *Capítulo octavo — Somalia: amenazas a la seguridad potenciadas*. En *Panorama Geopolítico de los Conflictos 2017*, Instituto Español de Estudios Estratégicos, enero 2018, www.ieee.es/Galerias/fichero/OtrasPublicaciones/Nacional/2018/BPI_PGC2017_Cap8_Somalia_ene2018.pdf.